

**ЎРТА ВА УЗОҚ МАСОФАЛАРГА ЮГУРУВЧИЛАРНИ
ЧИДАМЛИЛИК СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
СПОРТЧИЛАРНИНГ ЮРАК УРИШ ЧАСТОТАСИ ОРҚАЛИ АЭРОБ
ВА АНАЭРОБ ЧЕГАРАСИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ**

Рахимов Хасанбой Камолиддин ўғли

Наманган давлат педагогика институти магистранти.

Абдуллаев Ғайратбек Акбарали ўғли

Анджон давлат педагогика институти ўқитувчиси.

Хақимжонов Мавлонбек Хусанбой ўғли

Анджон давлат педагогика институти ўқитувчиси.

Саидғаниев Саидахмад Ойбек ўғли

Анджон давлат педагогика институти ўқитувчиси.

Аннотация:Мақолада ўрта ва узоқ масофаларга югурувчиларни чидамлилик сифатларини ривожлантиришда спортчиларнинг юрак уриш частотаси орқали аэроб ва анаэроб чегарасини аниқлаш услубига оид масалалар баён этилган.

Калит сўзлар: Ўрта ва узоқ масофалар, юрак уриш частотаси, аэроб зона, анаэроб зона.

КИРИШ

Жамиятда ёш авлоднинг ҳар томонлама ақлий, ахлоқий, маънавий ва жисмоний жиҳатдан ривожланишида жисмоний тарбия ва спорт муҳим аҳамият касб этади. Бугунги кунда барча таълим муассасаларида жисмоний тарбия, спорт соғломлаштириш ишларини ривожлантириш, таълим олаётган ўқувчиларнинг спорт турларига бўлган қизиқишларини ошириш, билим, кўникма ва малакаларини мустаҳкамлаш давр талабига айланиб бормоқда. Шу боисдан таълим тизимида ёш авлодга билим беришда жисмоний тарбия

таълими муҳим ўринни эгаллайди. Бу жараёнда ҳаракат фаолиятини ёки унинг маълум бўлагини бажаришга ўргатилади, жараён машқ қилиш-такрорлаш орқали амалга оширилади ва шуғулланувчида шу ҳаракат ҳақида назарий билимнинг шаклланишига, жисмоний сифатларни ривожлантириштарбиялашга олиб келади. Машғуллотлар тизимида айнан, жисмоний тарбия жараёнида таълим махсус билимларни ва ҳаракатни бажара олишни ўзлаштириш ва уни ўқувчига, шуғулланувчига узатишни уюштирилишини йўлга қўйишдан иборатдир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5368-сонли Фармонида жисмоний тарбия ва спортни ташкил этишда қатор тизимли муаммолар ва камчиликларнинг мавжудлиги ушбу соҳада давлат сиёсатини самарали олиб боришга ва мамлакатнинг мавжуд спорт салоҳиятидан тўлиқ фойдаланишга тўсқинлик қилинаётганлиги ҳақида сўз борар экан, жумладан “жойларда ёшлар орасидан иқтидорли спортчиларни танлаб олиш (селекция)нинг самарали ва шаффоф тизими мавжуд эмаслиги терма жамоалар таркибини сифатли тўлдириш учун спорт захирасини шакллантириш ва юқори малакали спортчиларни тайёрлашни таъминлашга тўсқинлик қилаётганлиги” каби масалалар келтириб ўтилган Ёшлар ўртасида жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш, шаҳар ва қишлоқларда замонавий спорт мажмуалари, болалар ва ўсмирлар спорт мактаблари, спорт саройларини барпо этиш, уларни зарур жиҳозлар билан таъминлаш, ёшларни спорт билан шуғулланиши, ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур барча шароит ва имкониятларни яратиш натижасида ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзи кенг қарор топиб, ёш авлоднинг спорт турларига бўлган қизиқишлари яна ортомқда. Маълумки, қайси бир давлат ва жамиятда соғлом ва баркамол авлод вакиллари кўп бўлса, катта спортдаги натижалар сони ҳам шунча юқори бўлади. Олимпия ўйинлари, жаҳон чемпионатлари, Осиё ўйинлари ва

чемпионатлари ҳамда халқаро мусобақаларида юксак натижалар қайд этиб, юртимиз байроғини юқори кўтарадиган юқори малакали спортчиларни тайёрлашда мактаблардаги жисмоний тарбия фани ўқитувчиларининг фаолияти алоҳида аҳамият касб этади.

Бугунги кунда енгил атлетика спорт турларида ўрта ва узоқ масофаларга югурувчиларни чидамлик сифатларини ривожлантиришда бир қанча олимлар томонидан илмий ишлар олиб борилган. Лекин чидамлик сифатларини ривожлантиришда спортчиларга индивидуал ёндошиш борасида юртимизда илмий иш сифатида деярли ўрганилмаганлиги маълум бўлди. Спортчиларни юрак уриш частотасига қараб уларни физиологик ҳолатларини аниқлаб индивидуал ёндошиш мусобақаларда юқори натижаларга эришиш учун хизмат қилади.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Спортчиларни аэроб ва анаэроб зоналарини махсус амалий тест синовлари орқали ўлчаш ва шу олинган натижалардан келиб чиқиб спортчиларга машғулотлар меёрини ва юкламалар интенсивлигини аниқ ўлчовлар билан тақсимлаш катта аҳамият касб этади. Махсус амалий тест қуйдаги тартибда ўтказилади:

Спортчи махсус амалий тестни қуйдаги тартибда амалга оширади:

1. Спортчи енгил 4 км. масофага югуриб,(разминка) чигал ёзди машқларини бажариб олади. МАТ (махсус амалий тест) ни топширишдан олдин спортчи яхшилаб дам олган бўлишлиги жуда муҳим ҳисобланади.

2. Спортчи чигал ёзди машқларини бажаргандан сўнг МАТ-ни асосий қисмини бошлайди. Яни 6 минутда битта такрорий югуришни амалга оширади. Такрорий югуришлар орасидаги дам олиш вақти 1- гарфада кўрсатилгандек амалга оширилади. Яни спортчи биринчи такрорий югуришни 4 мин.40 сек. да амалга оширди, спортчи иккинчи такрорий югуришни 1 мин.20 сек. дам олиб бошлайди. Такрорий югуришларнинг жадаллиги ошган сари дам олиш вақти ҳам ортиб боради. 1- жадвалда

кўрсатилгандек.

3. Ҳар бир 1000 м. лик масофани югуриб келгандан сўнг спортчининг юрак уриш частотасини (ЮУЧ) 6 секундда ўлчаб дафтарга қайд этиб борилади. Бунда спортчи тезликни босқичма – босқич ошириб боради. Спортчи 1-графикда кўрсатилгандек югураётган вақтда 2-3 сония тезроқ ёки секинроқ югуриши маҳсус амалий тест натижаларига тасир қилмайди.

4. Маҳсус амалий тест натижаларини юрак уриш частотасини такрорий югуришлар натижасига қиёслаб графага соламиз. Бунда Х - ОБЦИСА ўқиға ЮУЧ (юрак уриш частотаси натижалари) ни қайд қиламиз. У - ОБЦИСА ўқиға спортчининг югурган натижаларини қайд қилиб қўямиз.(1 расмда кўрсатилган).

1-жадвал

№	Спортчининг график бўйича югурган натижаси.	Спортчининг ЮУЧ-натижаси	Такрорий югуришлар оралиғидаги дам олиш вақти
1	4 мин.40. сек.	110 у/м	1 мин.20 сек. дам олиш
2	4 мин.30. сек.	120 у/м	1 мин.20 сек. дам олиш
3	4 мин.20. сек.	130 у/м	1 мин.40. сек.дам олиш
4	4 мин.00. сек.	150 у/м	2 мин. дам олиш
5	3 мин.40.сек.	160 у/м	2 мин .20 сек. дам олиш
6	3.05. мин (спортчи охириги урунишни бор	200 у/м	-

	кучга югуради).		
--	-----------------	--	--

2- жадвал.

Натижа: Спортчи махсус амалий тестни топшириш жараёнида босқичма-босқич тезликни оширади ва унинг ЮУЧ (юрак уриш частотаси) кўтарилиб боради, натижада спортчини Ан.МЧ (анаэроб метоболизм чегараси) га аниқлик киритиб олинади. Яни спортчи махсус тест синовларининг охириги босқичида бор кучга югуриши натижасида ЮУЧ-си анаэроб зона чизигини кесиб ўтади шу кесишган (крейсерский скорость) нуқтадаги тезлик спортчининг шу кунги физиологик имкониятлари хисобланади.

ХУЛОСА

Махсус тест синовларининг асосий мақсади ҳам спортчининг кесишган тезлигини аниқлашдан иборат. Яъни аэроб зона билан анаэроб зоналарини кесишган нуқтасини аниқлаб олишдан иборат. (2- жадвалда кесишган нуқта а-белгиси билан кўрсатилган).Олинган махсус тест натижалари шуни кўрсатадики спортчининг шу кунги физиологик имкониятлари унинг аэроб

ва анаэроб зоналарини кесишган нуқтасидаги натижаси 3мин..20сек. ни ташкил қилди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5368-сонли Фармони.
2. Абдуллаев А., Хонкелдиев Ш.Х. Жисмоний тарбия назарияси ва услубиёти. Дарслик. –Т.: “ЎзДЖТИ” нашриёт-матбаа бўлими, 2005. - 168 бет.
3. Андриис Е.Р. Кудратов Р.К. Енгил атлетика: Ўқув қўлланма.-Т.: ЎзДЖТИ, 1998.-122 б.
4. Гончарова О.В. Ёш спортчиларнинг жисмоний қобилиятларини ривожлантириш. Т., ЎзДЖТИ, 2005.- 171 б.

